

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Курбанова Малика Хайитовна

Ассистент русского языка кафедры Узбекского
языка и литературы Термезского инженерно-технологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952127>

Аннотация. Новые стратегические цели современного образования в Узбекистане и стремление соответствовать европейским стандартам привели к необходимости поиска практических подходов для подготовки будущих специалистов нового уровня.

Ключевые слова: русский язык, творческий проект, Инновационная деятельность, педагогическое мастерство, качество образования, творческая активность.

В наш век высоких технологий, общество нуждается в креативно мыслящих, работоспособных, квалифицированных специалистах, умеющих ставить перед собой творческие цели и планировать деятельность для их достижения. Выделяют два вида деятельности: репродуктивную и творческую, всякая репродуктивная деятельность включает элементы творчества, а творческая деятельность репродуктивную, без которой она вообще немыслима.

Технология творческих проектов является эффективным подходом к обучению квалифицированной личности, так как учащиеся, участвующие в проектной деятельности, совершенствуют навыки совместной работы, навыки работы с информационными ресурсами, разрабатывают методы решения проблем. Выполняя научно-исследовательские и практические работы, получают опыт самостоятельной работы. Проектная деятельность предусматривает постепенный переход от теории к практике и сочетание научного знания и прагматики на каждом этапе обучения. О применении творческих проектов в обучении педагоги заговорили еще в начале прошлого века. Они пытаются найти пути развития активного самостоятельного мышления учащихся, чтобы обеспечить им возможность не только запоминать и воспроизводить знания, но и использовать свои знания на практике. На современном этапе развития методики исследователи демонстрируют возможности и возможные преимущества метода творческого проекта как полезного метода обучения и воспитания. В то же время, несмотря на наличие большого количества публикаций, большинство исследователей исследования в области высшего образования акцентируют внимание на применении творческих проектных технологий в учебном процессе. Понятно, что технология творческих проектов не может заменить другие методы и приемы обучения русскому языку, но в современных условиях, особенно на неязыковых специальностях, она имеет преимущество, так как может использоваться для обучения самых разных учащихся. Основная идея такого подхода к обучению русскому языку заключается в выполнении различных упражнений, требующих активной умственной деятельности учащихся, обладающих определенными языковыми навыками. Технология творческого проекта позволяет решить дидактическую задачу и сделать уроки русского языка по-настоящему интересным, содержательным и практически решаемым для учащихся местом обсуждения или исследования. В этом случае реализуется высшая технологическая ценность

индивидуализации обучения, опирающаяся на субъективный опыт и образовательные интересы учащихся.

Активное участие учащихся в создании профессионально ориентированных творческих проектов по различным темам дает им возможность познавать что-то новое, развивать навыки и опробовать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. Развивает навыки конструктивного критического мышления, самовыражения и командной работы

(групповой или парной), улучшает социализацию каждого учащегося, стимулирует изучение языка. Для формирования языковых знаний учащихся, требуемых программой и стандартами, необходимо обеспечить активную устную практику для каждой группы учащихся. Для этого будет очень полезна технология проекта. Конечно, задачи проекта выходят за рамки классных занятий и требуют дополнительной самостоятельной работы, но она себя оправдывает, так как может обеспечить:

- активность даже у студентов, которые хотят молчать;
- раскрытие способностей учащихся, обеспечивающих их уверенность в себе;
- улучшение коммуникативных навыков студентов;
- развитие значимых навыков и умений учащихся (совместное принятие решений, профессиональное творческое мышление, активность в процессе обучения и индивидуальная и коллективная ответственность за выполняемую работу);
- развитие исследовательских умений (будущим специалистам необходимо найти и проанализировать необходимые теоретические источники, подобрать иллюстрации сделать выводы);
- создание условий для более тщательного изучения и углубленного изучения не только грамматики, но и других аспектов языка;
- развитие критического мышления.

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества, проектная деятельность имеет ряд недостатков, так как требует от преподавателя опыта, тщательного планирования и обсуждения с учащимися. Педагог играет важнейшую роль на подготовительном этапе. В нем должен быть

создан широкий спектр тем, позволяющих учащимся реализовать свои знания и использовать личный опыт в работе. Такой подход повышает эффективность обучения и мотивации и позволяет

учащимся грамотно и осознанно выступать в процессе защиты своих творческих проектов. Учитель также несет ответственность за выбор типа проекта (исследовательский, творческий, игровой, информационный, телекоммуникационный, мультимедийный), методов и подходов к

обучению, организацию групп, обмен ролями, межличностные отношения в группах, за языковую основу проекта (лексико-грамматический), за материалы, по которым проводится итоговая оценка

с обсуждением поведенческих и языковых ошибок.

Таким образом, проектная технология рассматривается как интегрированная система образования, при которой учащиеся получают знания, выполняют практические задания (проекты), которые постепенно усложняются и становятся для учащихся более организованными,

длительными и содержательными по отношению к изучению русского языка. Эту работу можно выполнять как в группе, так и внеурочно. Проект-это всегда творческая деятельность. В его основе лежит идея, отражающая смысл понятия "проект" и его прагматическую направленность на

результат, полученный в результате решения важной практической или теоретической задачи. Важно увидеть, подумать и применить этот результат на практике. Проекты побуждают студентов проявлять инициативу.

Мы считаем, что этот процесс может полностью улучшить идеи и практические языковые навыки студентов, что полезно для обеспечения и реализации эффективного результата обучения и обучения. Устраняя несколько проблемных областей, технологии творческих проектов могут

быть эффективно использованы в учебных залах, а соответствующие знания, полученные учителями, позволяют преодолевать проблемы и позволяют учителям проявлять творческий подход.

Метод проектов - это то дидактическое средство, которое способствует формированию навыков целеполагания и позволяет учащимся находить оптимальные пути достижения сформулированных целей при соответствующем руководстве со стороны педагога. Возможно применение метода при коллективной и при индивидуальной работе учащихся. При проектировании учащиеся приобретают опыт решения нестандартных задач, находят область применения знаний и умений, полученных ранее, реализуют свои способности, проявляют инициативу. На развитие творческих способностей направлены индивидуальные исследовательские проекты. Работая самостоятельно над заранее выбранной темой, подбирая материал, ученики могут раскрыть свое творческое начало. В такой работе ребята учатся видеть главное, ставить цель, выбирать из дополнительной литературы наиболее интересный материал по теме.

References:

1. Евтук М. Обеспечение качества высшего образования - важное условие инновационного развития государства и общества / М. Евтук, - 2008. - № 1. С. 70-74.
2. Пулат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2007. - С. 368.
3. Фарберман Б. Л. Передовые педагогические технологии. - Т., Наука. Республика Узбекистан за 2000 лет. - № 2. - С. 3-10.
4. Флягина О. В. Творческие проекты школьников. // Школа и производство, №8 2005.